

BIOLOGICAL SCIENCES

АКТИВНІСТЬ ГЛУТАТІОНОВОЇ СИСТЕМИ ЕРИТРОЦИТІВ ЗА УМОВ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГЕТИКА

Парцей Х.Ю.

*Асистент кафедри біологічної та медичної хімії імені Г.О. Бабенка
Івано-Франківський національний медичний університет
Івано-Франківськ, Україна*

Ерстенюк Г.М.

*Доктор біологічних наук, професор
кафедри біологічної та медичної хімії імені Г.О. Бабенка
Івано-Франківський національний медичний університет
Івано-Франківськ, Україна*

ACTIVITY OF GLUTATHIONE SYSTEM OF ERYTHROCYTES UNDER CONSUMPTION OF ENERGY DRINK

Partsei Kh.

*Assistant of the Department of Biological and Medical Chemistry
named after G.O. Babenka
Ivano-Frankivsk National Medical University
Ivano-Frankivsk, Ukraine*

Erstenyuk H.

*Doctor of Biological Sciences, Professor
Department of Biological and Medical Chemistry named after G.O. Babenka
Ivano-Frankivsk National Medical University
Ivano-Frankivsk, Ukraine*

АНОТАЦІЯ

Функціональну основу системи антиоксидантного захисту еритроциту формує глутатіонова система. Метою даної роботи було дослідити вплив енергетика на активність глутатіонової системи еритроцитів, оскільки вона відіграє важливу роль у захисті від оксидативного стресу.

Дослідження було проведено на щурах - самцях лінії Вістар, які перебували у віварії за відповідних умов освітлення, температурного режиму, вологості та стандартного раціону. Піддослідні тварини були розділені на п'ять груп: I група - отримувала питну воду (контрольна група); II група - отримувала енергетичний напій упродовж місяця і забір матеріалу було проведено на 1-шу добу по завершенню експерименту; III група - отримувала енергетичний напій упродовж місяця і забір матеріалу було проведено на 10-ту добу по завершенню експерименту група; IV група - отримувала енергетичний напій упродовж місяця і забір матеріалу було проведено на 20-ту добу по завершенню експерименту; V група - отримувала енергетичний напій упродовж місяця і забір матеріалу було проведено на 30-ту добу по завершенню експерименту. Стан антиоксидантної системи оцінювали за активністю глутатіонової системи, а саме глутатіонпероксидази (КФ 1.11.1.9), глутатіонредуктази (КФ 1.8.1.7) та глутатіонтрансферази (КФ 2.5.1.18).

За умов споживання енергетика спостерігається пригнічення активності глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази та глутатіон-S-трансфераза в II, III, IV та V дослідних групах в порівнянні з контрольною групою (I). Отримані результати вказують на порушення зі сторони ферментативної ланки антиоксидантного захисту еритроцитів тварин, які споживали енергонапій, що може спричинити до порушення гомеостазу організму в цілому.

ABSTRACT

The glutathione system forms the functional basis of the erythrocyte antioxidant defense system. The aim of this study was to investigate the effect of energy on the activity of the glutathione system of erythrocytes, as it plays an important role in protection against oxidative stress.

The study was conducted using male Wistar rats, which were kept in the vivarium under appropriate lighting conditions, temperature, humidity and standard diet. All animals had free access to feed (based on daily requirements) and water (based on 20 ml of water per rat per day). The amount of standard feed consumed for laboratory animals was determined by its residue in the feeder. Control over the growth and development of animals was performed by weighing them at the beginning and at the end of the experiments. The experimental animals were divided into five groups: 1st group – received drinking water (control group); 2nd group – received an energy drink for a month and the collection of material was carried out on the 1th day at the end of the experiment; 3rd group – received an energy drink for a month and the collection of material was carried out on the 10th day at the end of the experiment; 4th group – received an energy drink for a month and the collection of material was carried

out on the 20th day at the end of the experiment; 5th group – received an energy drink for a month and the collection of material was carried out on the 30th day at the end of the experiment. The state of the antioxidant system was assessed by the activity of the glutathione system, namely glutathione peroxidase (EC 1.11.1.9), glutathione reductase (EC 1.8.1.7) and glutathione transferase (EC 2.5.1.18). Under the conditions of energy drink consumption, inhibition of glutathione peroxidase, glutathione reductase and glutathione-S-transferase activity was observed in the II, III, IV and V experimental groups in comparison with the control group (I). The obtained results indicate a violation of the enzymatic link of antioxidant protection of erythrocytes of animals that consumed energy drink, which can lead to disruption of homeostasis of the body as a whole.

Ключові слова: лабораторні щури, енергетичний напій, еритроцити, глутатіонредуктаза, глутатіонпероксидаза, глутатіон-S-трансфераза.

Keywords: laboratory rats, energy drink, erythrocytes, glutathione reductase, glutathione peroxidase, glutathione-S-transferase.

Енергетичні напої – безалкогольні напої, що містять у своєму складі кофеїн, таурин, цукор та інші інгредієнти. Їх популярність достатньо висока, особливо серед молоді. Згідно з європейськими дослідженнями, споживачами енергетика здебільшого є молоді люди віком від 10 до 20 років (68%) [15]. Це може бути пов'язано з рекламою виробників, які стверджують про високий енергетичний потенціал, оскільки допомагають побороти втоми на деякий час. Однак відомо, що ефект енергетика згодом зменшується, тобто, бадьорість і активність він забезпечує лише на декілька годин. Натомість, за іншими даними [4] значне вживання енергетичних напоїв може призвести до надмірного споживання цукру, що в свою чергу викликає довготривалі проблеми зі здоров'ям, такі як: ерозія зубів, ожиріння і діабет 2 типу.

Стосовно впливу окремих компонентів, то варто зазначити, що кофеїн - добре відомий стимулятор, який впливає на численні нейромедіаторні та ендокринні системи [12]. Блокуючи фосфодіестеразу, кофеїн підсилює передачу сигналів через адренергічні шляхи, що призводить до збільшення частоти серцевих скорочень, підвищення кров'яного тиску, рівня глюкози в крові та бронходилатації. Кофеїн виступає в ролі антагоніста передачі сигналів через аденозинові рецептори і збільшує вивільнення катехоламінів. Під впливом кофеїну підвищується загальний обмін речовин, потреба у кисні, прискорюється гліколіз, ліполіз, виникає гіперглікемія. Кофеїн призводить до розслаблення гладкої мускулатури шлунку за рахунок збільшення концентрації гастрину та стимулює секрецію соляної кислоти, що може призвести до запалення слизової оболонки [13].

Іншим широко використовуваним компонентом енергетичних напоїв є таурин, який має численні біологічні і фізіологічні функції, включаючи нейромодуляцію, захист, осморегуляцію, стійкість клітинної мембрани, і модуляцію рівнів внутрішньоклітинного кальцію [7]. Високі концентрації таурину негативно впливають на обмінні процеси, можуть активувати апоптоз клітин [14].

Оскільки кофеїн і таурин широко використовуються в складі енергетичних напоїв, було проведено дослідження з вивчення їх впливу на фізичну працездатність спортсменів, що засвідчило про збільшення витривалості на довгі дистанції [8].

Оксидативний стрес виникає при наявності дисбалансу між утворенням окислювальних сполук

і їх знешкодженням в організмі. Вільні радикали постійно утворюються в низьких концентраціях при нормальних фізіологічних процесах. Проте, їх надлишок призводить до пошкодження клітин через порушення структури і функцій ліпідів, білків і нуклеїнових кислот, що може спричинити навіть загибель клітин. До клітин, які першочергово зазнають впливу активних кисневих радикалів, належить еритроцит.

Функціональну основу системи антиоксидантного захисту еритроциту формує глутатіонова система, яка відіграє значну роль у пригніченні патологічного процесу, а її виснаження може призводити до виникнення серйозних цитотоксичних і деструктивних ушкоджень [11]. Система глутатіону пов'язує всі ланки біохімічних механізмів детоксикації ліпофільних і гідрофільних ксенобіотиків, які функціонують як єдине ціле.

Відомо, що глутатіонпероксидаза (КФ 1.11.1.9) - відіграє важливу роль в антиоксидантному захисті еритроцитів. Ензим каталізує окиснення глутатіону і деактивує гідроген пероксид. Спорідненість глутатіонпероксидази до H_2O_2 є вищою, ніж у каталази, що має значення при захисті від низьких концентрацій гідроген пероксиду [5, 9, 10].

Глутатіонредуктаза (КФ 1.8.1.7) – це флавопротеїд, який каталізує реакцію відновлення глутатіону, що дозволяє підтримувати сталу концентрацію відновленого глутатіону, а значить і активність глутатіонпероксидази. Відновлення глутатіону відбувається за рахунок енергії НАДФН, що утворюється в реакції дегідрогенізації глюкозо-6-фосфату [6].

Глутатіон-S-трансфераза (КФ 2.5.1.18) – це ензим, що складається з мультифункціональних білків, які використовують відновлений глутатіон для захисту організму від оксидативного стресу шляхом відновлення гідропероксидів жирних кислот і нуклеотидів [2].

Метою даної роботи було дослідити вплив енергетика на активність глутатіонової системи еритроцитів, оскільки вона відіграє важливу роль у захисті від оксидативного стресу.

Методи дослідження. Дослідження було проведено на щурах - самцях лінії Вістар, які перебували у виварії за відповідних умов освітлення, температурного режиму, вологості та стандартного раціону. Усі тварини мали вільний доступ до комбікорму (з розрахунку добової потреби) та води

(з розрахунку 20 мл води на одного щура на добу). Кількість спожитого стандартного комбікорму для лабораторних тварин визначали за його залишком у годівниці. Контроль за ростом і розвитком тварин проводили за допомогою зважування їх на початку та наприкінці дослідів. Забір матеріалу було проведено в умовах наркозу (внутрішньом'язево тіопентал натрію, 60 мг/кг) з дотримання вимог Європейської конвенції з захисту хребетних тварин, яких використовують з експериментальною та науковою метою (Страсбург, 1986), Закону України № 3447-IV «Про захист тварин від жорстокого поводження», прийнятий парламентом 21 лютого 2006 року в новій редакції, згідно Статті 26 Правил поводження з тваринами, що використовуються в наукових експериментах, тестуванні, навчальному процесі, виробництві біологічних препаратів, а також рекомендації Першого Національного конгресу України з біоетики (Київ, Україна, 2001). Піддослідні тварини були розділені на п'ять груп: I група - отримувала питну воду (контрольна група); II група - отримувала енергетичний напій упродовж місяця і забір матеріалу було проведено на 1-шу добу по завершенню експерименту; III група - отримувала енергетичний напій упродовж місяця і забір матеріалу було проведено на 10-ту добу по завершенню експерименту група; IV група - отримувала енергетичний напій упродовж місяця і забір матеріалу було проведено на 20-ту добу по завер-

шенню експерименту; V група - отримувала енергетичний напій упродовж місяця і забір матеріалу було проведено на 30-ту добу по завершенню експерименту.

Стан антиоксидантної системи еритроцитів оцінювали за активністю глутатіонової системи, а саме: глутатіонпероксидази (ГП) [КФ 1.11.1.9] [1], глутатіонредуктази (ГР) [КФ 1.8.1.7] та глутатіонтрансферази [КФ 2.5.1.18] [3]. Одержані цифрові дані статистично обраховували з використанням програми STATISTICA 7 з урахуванням критерію t Стьюдента.

Результати й обговорення. Результати дослідження дозволили встановити пригнічення антиоксидантного захисту еритроцитів, які проявлялись зниженням активності глутатіонпероксидази, зокрема найбільшою мірою виражені ці зміни у тварин II-ї групи - на 19 % ($p < 0,001$) одразу після завершення споживання енергонапою. Впродовж наступних періодів спостереження активність цього ензиму була нижчою від показників контрольної групи тварин на 12 % ($p < 0,001$), 10 % ($p < 0,001$) та 8 % ($p < 0,05$) відповідно (Рис.1). Водночас, порівняльний аналіз показує, що після відміни енергетика спостерігається підвищення активності ГП на 20 – ту та 30 – ту доби на 12 % ($p < 0,05$) та 15 % ($p < 0,001$) порівняно з II дослідною групою тварин (Рис.1). Однак, ці показники є достовірно нижчими ($p < 0,001$) від значень у контрольній групі.

Рис. 1. Вплив енергетичного напою на активність глутатіонпероксидази еритроцитів ($M \pm m$) ($n=7$)
Примітка: * - $p < 0,001$ - достовірність порівняно з показниками інтактної групи тварин (I); ** - $p < 0,05$ - достовірність порівняно з показниками інтактної групи тварин (I); # - $p < 0,001$ - достовірність порівняно з показниками II групи тварин; ## - $p < 0,05$ - достовірність порівняно з показниками II групи тварин; & - $p < 0,001$ - достовірність порівняно з показниками III групи тварин; \$ - $p < 0,001$ - достовірність порівняно з показниками IV групи тварин.

Функціонування глутатіонпероксидази тісно пов'язане з активністю глутатіонредуктази, яка забезпечує відновлення окисненого глутатіону. У результаті проведених досліджень встановлено зниження активності глутатіонредуктази в II, III та IV групах у 1,6 ($p < 0,001$), 1,5 ($p < 0,001$) та 1,1 ($p < 0,001$) разів відповідно та незначне підвищення на 30-ту

добу спостереження порівняно з інтактною (Рис.2). Після завершення вживання енергетика нами встановлено підвищення активності даного ферменту на 20 – ту та 30 – ту доби в 1,4 ($p < 0,001$) та 1,6 ($p < 0,001$) разів порівняно з II дослідною групою тварин (Рис.2).

Рис. 2. Вплив енергетичного напою на активність глутатіонредуктази еритроцитів ($M \pm m$) ($n=7$)

Примітка: * - $p < 0,001$ - достовірність порівняно з показниками інтактної групи тварин (I); # - $p < 0,001$ - достовірність порівняно з показниками II групи тварин; & - $p < 0,001$ - достовірність порівняно з показниками III групи тварин; \$ - $p < 0,001$ - достовірність порівняно з показниками IV групи тварин.

Важливим компонентом антиоксидантного захисту є глутатіон-S-трансфераза. Вона приймає активну участь у інактивації великої кількості різних токсичних сполук шляхом кон'югації з глутатіоном та сприяє виведенню їх з організму. Під дією енергонапою спостерігається пригнічення її активності упродовж всього періоду спостереження, найбільш

істотні зміни відмічено у II-й дослідній групі - у 3,3, ($p < 0,001$) в порівнянні з контрольною групою (I) (Рис.3). У наступні періоди експерименту активність цього ензиму зростала у 2,1 - 2,7 разів порівняно з II дослідною групою тварин (Рис.3), водночас була істотно нижчою від показників контрольної групи тварин.

Рис. 3. Вплив енергетичного напою на активність глутатіонтрансферази еритроцитів ($M \pm m$) ($n=7$)

Примітка: * - $p < 0,001$ - достовірність порівняно з показниками інтактної групи тварин (I); # - $p < 0,001$ - достовірність порівняно з показниками II групи тварин; & - $p < 0,001$ - достовірність порівняно з показниками III групи тварин; \$ - $p < 0,001$ - достовірність порівняно з показниками IV групи тварин.

Аналіз одержаних результатів вказує на порушення функціонування глутатіонової системи еритроцитів в експериментальних тварин після прийому енергонапою, що може свідчити про розвиток оксидативного стресу.

Висновки. Отримані результати вказують на порушення зі сторони ферментативної ланки анти-

оксидантного захисту еритроцитів тварин, які споживали енергонапій, що може спричинити до порушення гомеостазу організму в цілому.

Перспективи подальших досліджень. Такі дані спонукають до поглибленого вивчення про- та антиоксидантної систем за умов впливу енергетичного напою та дослідження впливу на метаболізм еритроцитів.

Література

1. Власова С.Н, Шабуніна Е.И., Переслегіна А.И. Активність глутатионзависимих ферментів еритроцитів при хронічних захворюваннях печені у дітей / С.Н. Власова, // Лаб. Дело. — 1990. — № 8. — С. 19–21.
2. Копильчук Г.П., Николайчук І.М., Кузяк О.М. Вміст оксиду азоту та S-нітрозотіолів у клітинах печінки щурів за умов різного забезпечення харчового раціону макронутрієнтами. *Scientific Herald of Chernivtsi University. Biology (Biological Systems)*. 2020. Т. 12, вип. 2. С. 187-195. <https://doi.org/10.31861/biosystems2020.01.031>
3. Прохорова М.И. Методы биохимических исследований. /М.И. Прохорова — Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1982.
4. Breda JJ, Whiting SH, Encarnação R, Norberg S, Jones R, Reinap M, et al. Energy drink consumption in europe: a review of the risks, adverse health effects, and policy options to respond. *Front Public Health*. 2014; 2:134. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2014.00134> PMID: 25360435
5. Cohen G, Hochstein P. Glutathione peroxidase: The primary agent for the elimination of hydrogen peroxide in erythrocytes. *Biochemistry*. 1963;2(6):1420-1428. DOI: 10.1021/bi00906a038;
6. Couto, N., Wood, J., & Barber, J. (2016). The role of glutathione reductase and related enzymes on cellular redox homeostasis network. *Free Radical Biology and Medicine*, 95, 27–42. doi:10.1016/j.freeradbiomed.2016.02.028.
7. Curran, C. P., & Marczynski, C. A. (2017). Taurine, caffeine, and energy drinks: Reviewing the risks to the adolescent brain. *Birth Defects Research*, 109(20), 1640–1648. doi:10.1002/bdr2.1177
8. Imagawa TF, Hiraro I, Utsuki K, Horie M, Naka A, Matsumoto K et al(2009)Caffeine and taurine enhance endurance performance. *Int J Sports Med* 30:485-488. doi: 10.1055/s-0028-1104574
9. Johnson RM et al. Hemoglobin autoxidation and regulation of endogenous H₂O₂ levels in erythrocytes. *Free Radical Biology & Medicine*. 2005;39(11):1407-1417. DOI: 10.1016/j.freeradbiomed.2005.07.002
10. Johnson RM et al. The effects of disruption of genes for peroxiredoxin-2, glutathione peroxidase-1, and catalase on erythrocyte oxidative metabolism. *Free Radical Biology & Medicine*. 2010;48(4):519-525. DOI: 10.1016/j.freeradbiomed.2009.11.021;
11. Kalinina EV, Chernov NN, Novichkova MD. Role of glutathione, glutathione transferase, and glutaredoxin in regulation of redox-dependent processes. *Biochemistry*. 2014; 79(13): 1562-83. English.
12. McLellan, T. M., Caldwell, J. A., & Lieberman, H. R. (2016). A review of caffeine's effects on cognitive, physical and occupational performance. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 71, 294312. doi:10.1016/j.neubiorev.2016.09.001
13. Rodak, K.; Kokot, I.; Kratz, E.M. Caffeine as a Factor Influencing the Functioning of the Human Body—Friend or Foe? *Nutrients* 2021, 13, 3088. <https://doi.org/10.3390/nu13093088>.
14. Zhang X, Shuo T, Wang Y, Xu B. Mechanism of taurine-induced apoptosis in human colon cancer cells. *Acta Biochim Biophys Sin*. 2014;46:261–272.
15. Zucconi S, Volpato C, Adinolfi F, Gandini E, Gentile E, Loi A, et al. Gathering consumption data on specific consumer groups of energy drinks. *EFSA Support Publ*. 2013 Mar 1; 10(3):n/a-n/a.